

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СОЗАВИСИМОЙ ЛИЧНОСТИ В АБЬЮЗИВНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

Мирбориева С.М.

*Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
филиал в г. Ташкенте*

В статье рассматриваются психологические особенности созависимого участника абьюзивных отношений. Данный анализ позволяет обобщить знания об особенностях созависимой личности в абьюзивных отношениях и операционализировать термин «абьюзивные отношения».

Проблема абьюзивных отношений является весьма актуальной темой для обсуждения. Согласно опубликованным ВОЗ оценкам, примерно каждая третья женщина (30%) в мире на протяжении своей жизни подвергается физическому и/или сексуальному насилию в большинстве случаев со стороны интимного партнера, либо сексуальному насилию со стороны другого лица. Во всем мире почти треть (27%) женщин в возрасте от 15 до 49 лет, состоявших в отношениях, сообщают о том, что на протяжении жизни подвергались физическому и/или сексуальному насилию в той или иной форме со стороны своего интимного партнера. [1]

Термин абьюзивные отношения достаточно мало изучен, в данной статье в качестве рабочего понятия мы используем следующее определение: «Абьюзивные отношения - это социальное явление, согласно которому один из партнеров (например, агрессор), нарушая личные границы другого партнера (например, жертвы), применяет к ней эмоциональное, физические, сексуальное, психологическое и другие виды насилия, в том числе контролирующее, принудительное, угрожающее, унижающее насильственное, оскорбительное поведение, направленное на подчинение и подавление воли жертвы». [2]

Настоящая статья представляет собой краткое обобщение теоретических подходов к пониманию созависимости в абьюзивных отношениях, опирающееся на труды М. Битти, И. С. Карась, А. А. Досаевой, А. Адлера, К. Хорни, А. Фрейд и К. Юнга.

Представления о психологических особенностях созависимой личности основываются на работах Мелоди Битти, впервые описавшей термин «созависимость» и обобщившей многочисленные случаи из практики. Сама М.Битти определяет созависимую личность так: «Созависимый человек – это тот, кто позволил поведению другого сильно воздействовать на нее или него, и кто одержим попытками контролировать поведение того человека».

Созависимые личности склонны к одержимости на партнёре: они детально отслеживают его мысли, чувства и поведение, а также то, чего он не делает или не выражает. При этом им зачастую трудно осознавать собственные эмоциональные состояния и формулировать собственные мысли. [3]

Согласно представлениям Адлера А., Хорни К., Фрейд А., Фромм Э., созависимые отношения в деструктивной семье представляют собой специфическую форму отношений между субъектами, возникающую при попытках справиться с различными трудностями в процессе их взаимодействия. Эти отношения характеризуются стремлением одного из членов этой семьи компенсировать недостатки своего собственного «Я» за счет другого, что приводит к искаженному восприятию себя и партнера. Такие условия формируют зависимость, которая сопровождается хроническим стрессом, физическими недомоганиями, раздражительностью, соматическими болезнями и дезорганизуют всю семейную систему. В результате семья часто утрачивает свой социальный статус и оказывается в оппозиции обществу в целом. Это может привести к социальной изоляции семьи, изменению ее положения в социуме и нарушениям психологической устойчивости ее членов. Деструктивная семья способствует формированию личностных отклонений и всякого рода зависимостей.

Роберт Сабби писал, что созависимость – это «эмоциональное, психологическое и поведенческое состояние, которое развивается как результат продолжительного воздействия на человека и соблюдения им ряда угнетающих правил – правил, которые препятствуют открытому выражению чувств и прямому обсуждению личных и межличностных проблем» [4]

Мы можем наблюдать, как в романтических отношениях один из партнеров находится в травматичной эмоциональной и поведенческой зависимости от другого. То есть теряет свои психологические границы, растворяясь в объекте своей любви. Такой человек испытывает сложности с открытым обсуждением межличностных проблем в паре, игнорирует свои желания и потребности в угоду другому. Также возможна другая крайность: доминирование, чрезмерная забота и опека, принятие ответственности за эмоциональное и материальное состояние партнера на себя для того, чтобы привязать к себе, стать ему необходимым и, таким образом, почувствовать себя нужным и любимым. Таким образом, созависимый партнер делает все возможное, чтобы привязать к себе объект любви, а если все же отношения разорваны, утрата переживается крайне тяжело. Авторы отмечают, что в последующих отношениях человек будет воспроизводить ту же поведенческую модель. Важно заметить, что созависимые бессознательно выбирают себе проблемных партнеров, отношения с которыми

помогают им чувствовать себя псевдохорошими, создавая у них иллюзию осмысленности их жизни. [5]

Таким образом, опираясь на имеющиеся представления в литературе о созависимом партнере, мы делаем вывод, что он обладает следующими психологическими особенностями:

- Считает себя ответственным за чувства, мысли, действия, решения, желания, потребности и благополучие других людей
- Ощущает тревогу, жалость и вину, когда у другого человека возникает проблема
- Чувствует обязанность помогать человеку решать его проблему
- Сердится, если его помощь оказывается неэффективной
- Говорит себе, что его собственные желания и потребности не важны
- Придирается к себе за свои мысли, чувства и внешний вид
- Ожидает от себя идеального выполнения всех задач
- Удовлетворяется тем, что в нём просто нуждаются
- Много думает и говорит о других людях
- Не чувствует любви и одобрения со стороны родителей
- Ищет любовь у людей, неспособных любить
- Беспокоится, что другой человек его бросит

Таким образом, в статье были рассмотрены различные подходы к изучению созависимой личности и выделены психологические особенности, которые лежат в основе ее действий. Изучение феномена созависимости в абьюзивных отношениях способствует расширению научных представлений в данной области, а также выполняет важную просветительскую функцию: позволяет повышать уровень осведомлённости молодежи, и снижать риск формирования созависимых моделей поведения в отношениях.

Список литературы

1. Реснянская А.А., Чернова А.А. «Абьюзивные отношения у людей до 20 лет» // International Journal of Humanities and Natural Sciences, vol. 12-4 (75), 2022
2. Седых О.Г., Алсаева Ю.Г. Понятие «абьюз»: контент-анализ интерпретаций // Социодинамика. 2024. № 11.
3. М.Битти. «Спасать или спастись? Как избавиться от желания постоянно опекать других и начать думать о себе», 1992. С.36-50
4. Subby, R., Friel, J. Co-Dependency: Paradoxical Dependency. In Co-Dependency: An Emerging Issue. – Pompano Beach, Florida: Health Communications, 1984.
5. Брантбьерг М.Х. Заботясь о других – заботясь о себе / М.Х. Брантбьерг // Телесная психотерапия. Бодинамика. М.: АСТ МОСКВА, 2011. С. 298-314.

